

N-TIP YARIM O‘TKAZGICHLARDA KIRITMA ATOMLARNING ELEKTR XOSSALARGA TA’SIRI: DOPE JARAYONLARI, MODELLASH VA EKSPERIMENTAL TAHLIL

Mardonova Marjona Sulaymon qizi

Toshkent Davlat Texnika universiteti “Elekteonika va Elektrotexnika” yo’nalishining
magistratura bosqichi talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17929213>

Annotatsiya. Ushbu maqolada n-tip yarim o‘tkazgichlarda kiritma (donor) atomlarning konsentratsiyasi, ionlanish energiyasi va elektron o‘tkazuvchanlikka ta’siri o‘rganiladi. Silikonning fosfor, arsen va galliy kabi donorlar bilan doplanishi ham nazariy, ham eksperimental modellarda tahlil qilingan. Dope konsentratsiyasi oshganda o‘tkazuvchanlikka ta’sir etuvchi asosiy omillar – harakatchanlik μ , erkin elektronlar soni n hamda dispersiyalash jarayonlari ko‘rsatildi. Eksperimental ishlarda o‘zbek va xorijiy olimlarning SiGa, SiSb, SiSe materiallari ustida olib borgan tadqiqotlari umumlashtiridik. Tadqiqot natijalari ko‘ra silikon asosida yuqori sezgirlikka ega sensorlar, fotodetektorlar va termoelektr modullar yaratishda qo‘llanishi mumkin.

Kirish

Yarim o‘tkazgichlar texnologiyasining hozirgi bosqichida kiritma atomlar orqali modifikatsiya qilish eng muhim texnologik jarayonlardan hisoblanadi. Ayniqsa n-tip yarim o‘tkazgichlar zamonaviy mikroelektronika, termoelektr qurilmalar, fotoelementlar va sensorlar uchun asosiy material sifatida qo‘llaniladi. Donor atomlarning kiritilishi natijasida silikonning valent zonasidan o‘tishga hojat qolmaydi, aksincha, kiritilgan atomning ortiqcha elektroni oson ionlanadi va o‘tkazuvchanlik zonasiga o‘tadi. Bu jarayon yarim o‘tkazgichning o‘tkazuvchanligini tubdan oshiradi.

Donor atomlarning ionlanishi energiyasi odatda

$$E_D \approx 0.01-0.05 \text{ Ev}$$

atropida bo‘lib, elektronlarning erkinlanishiga imkon beradi. Dastlabki nazariy modellar foydalangan holda yarim o‘tkazgichdagi erkin elektronlar soni quyidagicha aniqlanadi:

$$n = N_D - N_A$$

bu yerda N_D – donorlar konsentratsiyasi, N_A – akseptorlar konsentratsiyasi.

Shuning uchun donorlar soni oshishi elektronlar sonining ham ortishiga olib keladi va natijada umumiy elektr o‘tkazuvchanlik:

$$\Sigma = qn\mu$$

formula orqali baholanadi.

Asosiy qism

Doplash jarayoni va donor atomlar fizikasi N-tip yarim o‘tkazgichni hosil qilish uchun silikon kabi 4-valent atomlar tarkibiga V-guruh elementlari – fosfor, arsen va surma kabi donor

atomlar qo‘shiladi. Donorlar kristall panjara ichida to‘rt qo‘shni atom bilan kovalent bog‘ hosil qiladi, ortiqcha elektron esa elektr maydon ta‘sirida erkin zaryad tashuvchiga aylanadi.

Donor elektronning ionlanish ehtimoli Boltsman taqsimoti orqali beriladi:

$$n=N_D e^{-\frac{E_D}{kT}}$$

Bu formula harorat oshishi bilan elektronlar soni oshishini ko‘rsatadi

Konsentratsiya ta‘siri

Doplash miqdori oshganda o‘tkazuvchanlik ortadi, harakatchanlik μ kamayadi (chunki diffuziyaviy to‘qnashuv kuchayadi) hamda elektron–impurity sochilishi dominant bo‘ladi.

Yuqori darajada doplangan Si:Ga va Si:Sb materiallarida harakatchanlikning kamayishi quyidagi formulaga mos keladi:

$$\mu(N_D) = \mu_0 \left(1 + \frac{N_D}{N_{ref}}\right)^{-1}$$

So‘nggi yillarda O‘zbekistonlik tadqiqotchilar ham impurity atomlarning silikon xossalriga ta‘siri bo‘yicha qator ishlarni amalga oshirdi. Masalan:

Olimlarimizdan Iliev X.M. – SiGa va SiSb elementar tarkibini rentgen-spektral usullarda o‘rgangan hamda Utamurodova S. – Pt bilan doplangan silikonning alfa-zarralar ostidagi barqarorligini o‘rgangan

Bu ishlar doplash jarayonida yuzaga keladigan kristall buzilishlar, panjara deformatsiyalari va ionlanish markazlarining o‘zini tutishini tahlil qilishda katta ahamiyatga ega.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, Yamashita (2024) va Griggs (2021) kabi olimlar n-tip materiallarni organik va noorganik yo‘nalishlarda takomillashtirishga katta e‘tibor qaratmoqda. Ularning modellari, ayniqsa, harakatchanlikni saqlab qolgan holda yuqori konsentratsiyali dopingni amalga oshirish texnologiyalarini rivojlantiradi.

Metodologiya

Tadqiqotlarda quyidagi metodlar asos sifatida olingan:

Ekspirimental metodlar:

Rentgen spektral analiz (XRF, EDS), elektr o‘tkazuvchanlikni o‘lchash, hall effekt tajribalari, Raqamli mikroskopiyalardan tashkil topgan

Nazariy–hisoblash metodlarni biz energiya darajalari modellashtirish, doping konsentratsiyasiga bog‘liq o‘tkazuvchanlik modeli, harakatchanlik funksiyasini regressiya asosida aniqlash asosida ko‘rib chiqdik

Olingan tahlillarga ko‘ra:

1. Donor atomlar soni oshishi natijasida erkin elektronlar konsentratsiyasi keskin ortadi.
2. Harakatchanlikning kamayishi doplashning yuqori darajasida sezilarli bo‘ladi.
3. Si:Ga va Si:Sb namunalarida o‘tkazuvchanlikning haroratga bog‘liqligi an’anaviy “faollashish + sochilish” modeliga mos keladi.
4. Xorijiy adabiyotlar bilan solishtirilganda, o‘zbek tadqiqotchilarining ishlarida moddiy tarkibning makroskopik xususiyatlari chuqur o‘rganilgani aniqlanadi.
5. Impurity atomlari elektron transporti mexanizmlariga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi va bu modellar kelajakda sensor va termoelektr qurilmalarda tatbiq qilinishi mumkin.

Xulosa

Ushbu tadqiqot donor atomlar bilan doplangan n-tip kremniy va boshqa yarim o‘tkazgichlarning elektr xossalarni yanada chuqur o‘rganishga imkon berdi. Dopant

konsentratsiyasining ortishi bilan elektronlar zichligi oshadi, bu esa materialning konduktivligini yaxshilaydi, biroq elektronlarning harakatchanligi biroz kamayishi kuzatiladi, chunki yuqori dopirovka darajasida to‘qnashuvlar soni ortadi. Donor darajalarining chuqurligi, ionlashuv energiyasi va o‘tkazuvchanlik zonasi bilan bog‘liqligi eksperimental va nazariy tahlillar asosida aniqlandi. Shu bilan birga, n-tip yarim o‘tkazgichlarda dopantlarni optimal tanlash va ularning konsentratsiyasini belgilash orqali elektron qurilmalarining ishlash samaradorligini oshirish, energiya yo‘qotishlarini kamaytirish va radiatsiyaga chidamliligini oshirish mumkin. Olingan natijalar yarimo‘tkazgich qurilmalarida, jumladan tranzistorlar, diodlar, detektorlar va kosmik ilovalarda optimal dopirovka rejimini tanlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot shuningdek, turli turdagi dopantlarning bir-biriga ta'siri, defektlar hosil bo‘lishi jarayoniga ta'siri va elektr parametrlarning dinamik o‘zgarishlarini aniqlash imkonini berdi, bu esa kelajakda yangi yarimo‘tkazgich materiallarini loyihalash va ishlab chiqarishda muhim ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi. Shu tarzda, n-tip yarim o‘tkazgichlar sifatini yaxshilash va ularni ilg‘or elektron texnologiyalarda qo‘llash imkoniyati oshadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Yamashita Y. et al., *N-type molecular doping of semicrystalline polymers*, Communications Engineering, 2024.
2. Griggs S., *N-type organic semiconductor stability*, Journal of Materials Chemistry C, 2021.
3. Mamada M. et al., *Solution-processable n-type semiconductor*, Chemistry of Materials, 2015.
4. Luo Z.-Z. et al., *Advances in n-type PbTe thermoelectrics*, 2018.
5. Kanatzidis M.G., *Thermoelectric materials review*, 2019.
6. Sze S.M., *Physics of Semiconductor Devices*, 3rd edition.
7. Pierret R., *Semiconductor Device Fundamentals*, Pearson.
8. Jacoboni C., *Electron Transport in Semiconductors*, Springer.
9. Iliiev X.M., *Silicon doped with Ga and Sb: elemental structure analysis*, 2024.